

International Journal of Dental Anthropology IJDA

ISSN 0124-7336 (www.ijda.net)

Paleopatología dental "Sonso" entre los siglos XI y XII d. C. El caso de la población prehispanica de Guacandá en el departamento del Valle del Cauca, Colombia

Rodríguez Flórez CD, Rodríguez EL & Rodríguez CA.

Inter. J. Dental Anthropol. 2: 16-23 (2001)

ID: ijda00006

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472459>

PALEOPATOLOGIA DENTAL "SONSO" ENTRE LOS SIGLOS XI Y XII D.C. EL CASO DE LA POBLACION PREHISPANICA DE GUACANDA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

Rodríguez C.D*., Rodríguez E.L.* y Rodríguez C.A.**

* Grupo de Investigaciones ANTROPOS, Departamento de Antropología, Universidad del Cauca. Popayán.

** Departamento de Artes Visuales y Estética – Museo Arqueológico, Universidad del Valle. Cali.

Abstract

The dental paleopathology is an area of investigation of the dental anthropology that interprets the pathological conditions as consequences of social processes. That identification of pathological conditions refers us states and processes of health and illness in the population, those which, they allow us to measure the adaptation and to recreate a particular population history in the space and the time. This is the first study of dental paleopathology carried out in prehispanic populations of "Sonso" cultural tradition. In this article we present the results of the bioanthropologic analysis carried out in 21 individuals (3 Male, 6 Female and 12 Uncertain) found in the tombs 3, 4, 5, 10, 19 and 21 of the prehispanic cemetery of "Guacandá" whose chronology represents us a population that existed A.D. among the XI and XII centuries in the region that the current Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, Colombia.

Keywords: Dental Paleopathology, Prehispanic population, Sonso, Centuries XI and XII A.D..

Resumen

La paleopatología dental es un área de investigación de la antropología dental que interpreta las condiciones patológicas como consecuencias de procesos sociales. Esa identificación de condiciones patológicas nos refiere estados y procesos de salud y enfermedad en la población, los cuales, nos permiten medir la adaptación y recrear una historia poblacional particular en el espacio y el tiempo. Este es el primer estudio de paleopatología dental realizado en poblaciones prehispánicas de tradición cultural Sonso. En este artículo presentamos los resultados del análisis bioantropológico realizado en 21 individuos (3 Masculinos, 6 Femeninos y 12 Indeterminados) hallados en las tumbas 3, 4, 5, 10, 19 y 21 del cementerio prehispánico de *Guacandá*, cuya cronología nos representa una población que existió entre los siglos XI y XII d.C. en la región que comprende el actual Municipio de *Yumbo*, Departamento del *Valle del Cauca, Colombia*.

Palabras clave: Paleopatología dental, población prehispánica, Sonso, Siglos XI y XII d.C.

Correspondence to:

Carlos David Rodríguez Flórez
Grupo de Investigaciones ANTROPOS
Departamento de antropología
Universidad del Cauca
Popayán, Colombia

Introducción

Los restos dentales analizados pertenecen a individuos de la población indígena prehispánica denominada *Guacandá* perteneciente a la tradición cultural *Sonso* (Perafán *et al* 2000).

La documentación de estudios dentales en poblaciones de tradición cultural Sonso es nula, esto es un factor limitante en nuestros estudios ya que no contamos con la suficiente información para contrastarla con nuestros análisis y así poder acercarnos un poco más a las dinámicas bioculturales sucedidas en estos pueblos. Este análisis paleopatológico dental tiene como finalidad desarrollar una aproximación al conocimiento del estado de salud y enfermedad de la población de Guacandá, mediante la paleopatológico dental tiene como finalidad desarrollar una aproximación al conocimiento del estado de salud y exploración morfológica y sistemática de las patologías dentales, para de esta manera contribuir al conocimiento histórico de los pueblos agricultores prehispánicos en el sur occidente colombiano.

Materiales

Los materiales utilizados en este estudio corresponden a 67 dientes (en su mayoría aislados) pertenecientes a 21 individuos distribuidos en las tumbas 3, 4, 5, 10, 19 y 21 excavadas en la ciudadela "*Carlos Pizarro*", municipio de *Yumbo* en el Departamento del *Valle del Cauca, Colombia*. Las dataciones realizadas por C14 para las tumbas 19 y 21 nos indican que la muestra analizada en este estudio corresponde a los siglos XI (Tumba 19: 1.010 +- 60 d.C. BETA 144241) y XII (Tumba 21: 1.150 +- 60 d.C. BETA 146236) d.C.

Métodos

La metodología para el registro y análisis morfológico en la población prehispánica de *Guacandá* se realizó construyendo un modelo metodológico que se adaptara a las condiciones de la muestra, y siguiendo de manera clara las finalidades y objetivos de investigación perseguidos con el análisis de antropología dental desarrollado en nuestro

grupo de investigaciones ANTROPOS. Estos objetivos corresponden a extraer de manera sistemática elementos que nos permitan sustentar una aproximación y brindar una contribución al conocimiento del estado de salud – enfermedad en la población prehispánica de *Guacandá*. Nuestra metodología se desarrolla siguiendo secuencialmente el análisis tafonómico, la estimación del número mínimo de individuos (NMI), la observación del desgaste, la estimación de la edad, la determinación del sexo, y la evaluación y análisis de las condiciones patológicas dentales. Cada campo posee sistemas de clasificación distintos sugeridos por autores que hemos considerado los más pertinentes para el trabajo con las muestras ya mencionadas. A continuación describiremos los elementos metodológicos utilizados en el proceso de análisis morfológico de los restos dentales.

Lavado y Clasificación:

Los materiales fueron lavados con agua, utilizando pinceles grandes y en algunos casos cepillos de cerdas suaves. Se secaron a la sombra y se clasificaron por procedencia, en este caso, siguiendo las referencias de las Tumbas correspondientes utilizadas en el registro arqueológico.

Análisis Tafonómico:

Todo elemento biocultural contenido bajo sustratos que permitan su conservación, ya sean estos intencionales o no intencionales, sufre procesos tafonómicos que causan algún grado de alteración en las piezas. En nuestro caso, la tafonomía puede entenderse como los procesos que afectan los dientes desde que el individuo muere y es enterrado hasta su hallazgo en contextos arqueológicos (Efremov I. A. 1940, en Hurlbut, 2000) o simplemente como D. Ubelaker y N. Sperber anotaran: "los eventos que ocurren entre la muerte y el descubrimiento" (1988). El análisis tafonómico nos permite evaluar el estado de conservación de los restos y sirve como una guía para escoger los estudios posibles en la muestra. En este estudio se tuvieron en cuenta 2 variables:

1) Cambio en la superficie y 2) Cambio en la forma; y se midieron utilizando la escala 1) Leve, 2) Moderado, 3) Severo y 4) Muy severo siguiendo los criterios propuestos en el *Standard of ASU* (1994). Esto nos permitió describir el estado de conservación como Bueno, Regular, Malo o Muy malo (No analizable).

Número Mínimo de Individuos NMI::

El número mínimo de individuos trata de establecer la cantidad de individuos que se encontraban enterrados en el lugar. Cuando nos enfrentamos a dientes aislados es necesario desarrollar un método que cuantifique la presencia de los individuos mediante la interrelación de 4 variables. La primera variable es la *clasificación por tipos de dientes* (Incisivos, Caninos, Premolares y Molares superiores o inferiores) que se desarrollo siguiendo los criterios de observación morfológica sugeridos por Bass (1995), Johnson (1998), Hillson (1996) y Scott y Turner II (1997). La segunda variable es la *comparación del desgaste interproximal* entre tipos de dientes posibles que se desarrollo utilizando algunas sugerencias de Kaidonis *et al* (1992) y Hinton (1982). La tercera variable es la *agrupación por coloración coronal y radicular* (criterios personales) y la cuarta variable es la *comparación del nivel de desgaste* que se desarrollo utilizando el modelo de desgaste oclusal sugerido por Lovejoy (1985).

Edad:

La edad al morir se relaciona con la pérdida progresiva del esmalte dental causada por procesos fisiológicos normales (atrición). En algunos casos, los elementos contenidos en la dieta de una población pueden ser factores que afectan un diagnóstico preciso de la edad, ya que desgastan mas de lo normal (abrasión). Esta variable es la que nos conduce a *estimar* la edad al morir y para esto es recomendable utilizar una escala de medida mas flexible como los intervalos de edad. En Bioantropología se utiliza generalmente la escala interval de 5 años con propósitos paleodemográficos. La edad al

morir se estimó utilizando los modelos de relación desgaste oclusal – edad propuestos por O. Lovejoy (1985).

Sexo:

El sexo se clasificó en 4 categorías: 1) Masculino, 2) Femenino, 3) Indeterminado y 4) Alófiso. La categoría 3 se refiere a aquellos individuos cuyo estado de conservación ósea no permitió determinar el sexo; la categoría 4 se refiere a aquellos individuos cuyos resultados en la observación de los diferentes indicadores óseos no permiten establecer con precisión la categoría del sexo (categoría 1 o 2). En la determinación del sexo en esta muestra se procesaron las medidas mesio - distal y vestibulo - lingual de cada diente, utilizando las formulas de función discriminante para estimación de sexo propuestas por Ditch y Rose (1972) en los individuos que presentaron Caninos. Los resultados fueron comparados y promediados con los obtenidos en el análisis óseo (Perafán *et al* 2000).

Paleopatología dental:

Debido a que el marco conceptual de la paleopatología dental es una mezcla de referentes y perspectivas clínicas, biológicas y antropológicas, cuyos niveles teóricos y metodológicos, aún no encuentran un modelo sistemático estandarizado globalmente, es necesario que expongamos brevemente los elementos y conceptos fundamentales que hemos utilizado en este estudio.

El diagnóstico:

El diagnóstico de una enfermedad dental esta limitado por los procesos patológicos que afectan directa e indirectamente los tejidos y a la reaccionabilidad intrínseca de estos (Campillo, 1996). Esto implica que la metodología empleada es en algunos casos específica y en la gran mayoría no específica. El proceso de diagnóstico de una enfermedad dental tiene dos fases: la primera es el reconocimiento de la lesión y la segunda es la interpretación (Thillaud, 1992).

La identificación permite una clasificación de cada enfermedad y solo es posible mediante un reconocimiento preciso de la lesión. El reconocimiento preciso de una lesión se establece mediante la observación experimentada del tipo de lesiones presentes o posibles. En nuestro caso, el de este estudio, decidimos optar por los tipos de lesiones posibles (Tabla 1). La observación se hace siguiendo descripciones detalladas de cada tipo de lesión, si es posible con fotos o dibujos, etc. La paleopatología dental generalmente desarrolla tres niveles de análisis en la observación de las lesiones dentales: 1) Morfológico, 2) Radiológico y 3) Histológico.

En este estudio desarrollamos el modelo morfológico para identificación de patologías dentales. Cuando hemos identificado la lesión, pasamos a su interpretación clínica instaurada en términos causales y etiológicos.

Origen	Enfermedad	Presente
Infeccioso	Abscesos	
	Caries	
	Hipoplasia por infección local	
Nutricional	Hipoplasia por deficiencias	
	Hipoplasia por hipocalcemia	
Ambiental	Dilaceración	*
	Hipoplasia por lesión al nacer	
	Hipoplasia por fluoruro	
	Cálculo	*
	Enfermedad periodontal	
	Desgaste Oclusal Severo	
Congénito	Hipoplasia por sífilis congénita	
Genético	Geminación	*
	Fusión	
	Concrecencia	
	<i>Dens Invaginatus</i>	
	Anodoncia	
	Dientes supernumerarios	
	Amelogénesis imperfecta	
	Malposición	

Tabla 1. Relación de los Tipos de enfermedades dentales posibles para el estudio paleopatológico y los Tipos de enfermedades presentadas en la serie dental prehispánica de *Guacandá* (*).

Resultados

Descripción general

Tumba 3 (6 dientes): Dos denticiones permanentes y una mixta pertenecientes a 3 individuos. El

individuo 1 de sexo indeterminado y con edad entre 25 – 30 años esta representado por 2 dientes, el individuo 2 de sexo indeterminado y con edad entre 16 – 18 años esta representado por 1 diente y el individuo 3 de sexo indeterminado y con edad entre 5 – 6 años esta representado por 3 dientes. Todos los individuos presentan cálculo supragingival leve.

Tumba 4 (1 diente): Una dentición permanente perteneciente a 1 individuo de sexo indeterminado y con edad entre 6 – 8 años que esta representado por 1 diente. No presenta patologías dentales.

Tumba 5 (15 dientes): Tres denticiones permanentes y Una decidua pertenecientes a 4 individuos. El individuo 1 de sexo femenino y con edad entre 20 – 25 años esta representado por 4 dientes, el individuo 2 de sexo masculino y con edad entre 3 – 5 años esta representado por 2 dientes, el individuo 3 de sexo indeterminado y con edad entre 25 – 30 años esta representado por 5 dientes, y el individuo 4 de sexo indeterminado y con edad entre 20 – 25 años esta representado por 4 dientes. En general se presenta cálculo supragingival leve y dilaceraciones.

Tumba 10 (7 dientes): Dos denticiones permanentes y una decidua pertenecientes a 3 individuos. El individuo 1 de sexo indeterminado y con edad entre 20 - 25 años esta representado por 4 dientes, el individuo 2 de sexo indeterminado y con edad entre 7 - 9 años esta representado por 1 diente y el individuo 3 de sexo indeterminado y con edad entre 2 – 3 años esta representado por 2 dientes. En general se presenta cálculo supragingival leve, dilaceraciones y geminación.

Tumba 19 (6 dientes): Tres denticiones permanentes y una decidua pertenecientes a 4 individuos. El individuo 1 de sexo femenino y con edad entre 20 – 25 años esta representado por 2 dientes, el individuo 2 de sexo femenino y con edad entre 18 – 20 años esta representado por 1 diente, el individuo 3 de sexo indeterminado y con edad entre 2 – 3 meses esta representado por 1 diente y el individuo 4 de sexo masculino y con edad entre 20 – 25 años esta representado por 2

dientes. En general se presenta cálculo supragingival leve y dilaceraciones.

Tumba 21 (32 dientes): 4 denticiones permanentes, 1 decidua y 1 mixta pertenecientes a 6 individuos. El individuo 1 de sexo masculino y con edad de 1 año esta representado por 8 dientes, el individuo 2 de sexo indeterminado y con edad entre 2 – 3 años esta representado por 5 dientes, el individuo 3 de sexo indeterminado y con edad entre 4 – 5 años esta representado por 3 dientes, el individuo 4 de sexo indeterminado y con edad entre 5 – 7 años esta representado por 4 dientes, el individuo 5 de sexo femenino y con edad entre 30 – 35 años esta representado por 6 dientes, el individuo 6 de sexo femenino y con edad entre 16 – 18 años esta representado por 6 dientes. En general se presenta cálculo supragingival leve.

Enfermedades dentales de origen ambiental:

Dilaceración: es causada por un traumatismo sufrido durante la formación del diente. El traumatismo ocasiona que la porción calcificada del diente cambie, y este siga su formación en un ángulo. Se manifiesta como una angulación, doblez o curva aguda en la raíz del diente parcial o totalmente (Shafer y Levy, 1986). Se registró este tipo utilizando escala nominal (Ausente = 0, Presente = 1). En la población representada en la serie dental de Guacandá se presentaron 2 individuos (Tabla 2) con esta patología (9,5%) (Tabla 3) (Figura 1).

Figura 1. Dilaceración en canino inferior izquierdo decidual (E) del individuo 2 de la Tumba 5.

Cálculo: o placa mineralizada, resulta de la acumulación de placa depositada y adherida a la superficie de los dientes durante la vida del individuo (Hillson 1996). Se registró utilizando la escala ordinal (0 = ausente, 1 = supragingival leve, 2 = supragingival moderado, 3 = supragingival severo, 4 = subgingival leve, 5 = subgingival moderado, 6 = subgingival severo). El calculo supragingival es causado por la precipitación de elementos minerales de la saliva y la mineralización de la placa dental. El calculo subgingival es una consecuencia de este proceso, representado en depósitos mayores de material calcificado que sobrepasa la división gingival y a su vez pueden ocasionar otro tipo de enfermedades que comprometen el periodonto (Strohm y Alt 1998). En la población representada en la serie dental de Guacandá se presentaron 9 individuos (Tabla 2) con esta patología (42,8%) (Tabla 3) (Figura 2).

Enfermedades dentales de origen genético:

Geminación: los dientes geminados son anomalías que surgen en el proceso de división de un solo diente mediante invaginación. Esto ocasiona la formación incompleta de dos dientes. Su apariencia suele ser de dos coronas

Tumba	Indiv	Dientes	M	F	I	Enfermedades
3	3	6	0	0	3	Cálculo
4	1	1	0	0	1	-
5	4	15	1	1	2	Cálculo Dilaceración
10	3	7	0	0	3	Cálculo Dilaceración Geminación
19	4	6	1	2	1	Cálculo Dilaceración
21	6	32	1	2	3	Cálculo

Tabla 2. Relación de los resultados obtenidos en el análisis de la serie dental prehispánica de Guacandá.

completa o parcialmente separadas que tienen una sola raíz y un solo canal radicular (Shafer y Levy 1986). En la población representada en la serie dental de Guacandá se presentó 1 individuo (Tabla 2) con esta patología (4,7%) (Tabla 3) (Figura 3).

Enfermedad	n	k	%
Cálculo	21	9	42,8
Dilaceración	21	2	9,5
Geminación	21	1	4,7

Tabla 3. Relación de la incidencia de enfermedades dentales encontradas en la serie dental prehispánica de Guacandá.

Figura 2. Cálculo supragingival moderado en primer premolar inferior izquierdo permanente (21) del individuo 6 de la Tumba 21.

Figura 3. Geminación en premolares inferiores izquierdos permanentes (20 y 21) del individuo 2 de la Tumba 10.

Discusión

Con relación al número total de individuos (21 = 100 %), encontramos una alta incidencia de enfermedades de origen ambiental como Dilaceraciones y Cálculo (52,3%) y una baja incidencia de enfermedades de origen genético como la Geminación (4,7%). Enfermedades de origen infeccioso o nutricional no se encontraron en esta muestra (Tabla 4).

Origen	n	k	%
Ambiental	21	11	52,3
Genético	21	1	4,7
Infeccioso	21	0	0,0
Nutricional	21	0	0,0

Tabla 4. Relación de los orígenes de las enfermedades dentales encontradas en la serie dental prehispánica de Guacandá.

Las enfermedades de origen ambiental generalmente están encadenadas y ocasionan posteriormente otras enfermedades infecciosas. La acumulación de Cálculo ocasiona enfermedades periodontales como la Periostosis que se refiere a la pérdida de hueso alveolar. Este proceso encadena otros como la exposición del cemento al ataque de la placa bacteriana, lo cual puede desencadenar a su vez Caries a nivel radicular y posteriores Abscesos. Todo este proceso ayudado por el desgaste oclusal severo, generalmente termina con la pérdida del diente en vida.

En la serie dental de Guacandá no encontramos enfermedades de origen infeccioso pero es claro que la incidencia de enfermedades de origen ambiental conlleva a consecuencias de este tipo. No obstante, la ausencia de enfermedades de tipo infeccioso solo nos indica que no podemos medirlas en esta muestra, no que no hayan existido en los miembros del grupo. Por tal razón, nuestras inferencias se limitan a interpretar sobre lo adyacente y no sobre lo subyacente de los indicadores morfopatológicos dentales encontrados en el análisis poblacional.

La observación del cálculo en su expresión supragingival leve y moderada puede estar mediada por factores tafonómicos que provocaron pérdida de la cantidad de cálculo inicial. Éste posible factor, sumado a la

imposibilidad de medir la cantidad probable de dientes perdidos en vida debido a la condición de las muestras (dientes aislados) limita la posibilidad de relacionar los indicadores paleopatológicos dentales de origen ambiental con otros de origen infeccioso que hayan incidido en la población prehispánica.

No obstante, y teniendo presentes las razones mencionadas anteriormente, podemos decir que el estrés ambiental dental sufrido por esta población en los siglos XI y XII indica una adaptación inapropiada en proceso transicional. En otras palabras, la enfermedad oral en esta población es elevada en términos ambientales, es decir, existe una relación de poco control entre las patologías de este tipo como el cálculo y las dilaceraciones a temprana edad y edad adulta, lo cual indica problemas en la regulación y adecuación biológica al medio cultural durante los primeros años y la adultez. Esto puede representar un bajo control o control inapropiado de la relación directa entre el medio (cultural y ecológico) y la biología dental. Como es sabido, esta relación es más evidente cuando hablamos de dieta en general.

Según estudios arqueológicos realizados en otras poblaciones de la misma tradición cultural, los Sonso eran poblaciones con organización social jerarquizada (vertical) y expresaban un modo de vida agricultor que les permite considerarlos como sociedades cacicales. Las sociedades cacicales de esta región, se caracterizaban por poseer un mayor control social instaurado en los modos de producción agrícola y la producción e intercambio de excedentes mediante estrategias comerciales con otros grupos cercanos. Los primeros 700 años del periodo denominado Tardío Preconquista (entre 500 y 1.600 d.C.) se caracterizó por los siguientes fenómenos socioculturales: 1) incremento poblacional, 2) desarrollo de agricultura intensiva, 3) obras de ingeniería de mediana y gran escala, 4) cambios estructurales en los patrones de asentamiento, 5) cambios en las costumbres funerarias, 6) desarrollo de la actividad económica mediante el intercambio de excedentes agrícolas y manufacturas (Rodríguez 1991, 1994).

Los puntos 2 y 6 podrían darnos una luz acerca de la incidencia de enfermedades dentales

de origen ambiental, ya que el desarrollo de la agricultura intensiva y las actividades de intercambio generan cambios en la estructura sociocultural de la dieta. En otras palabras, la incidencia de enfermedades de origen ambiental en los dientes nos representa una etapa de cambio en las costumbres alimenticias de esta población durante los siglos XI y XII.

Conclusiones

La población prehispánica de *Guacandá* que existió entre los siglos XI y XII presentó una alta incidencia de enfermedades de origen ambiental como Cálculo y Dilaceraciones, así como poca incidencia e enfermedades de origen genético como Geminación. No se registraron enfermedades de origen infeccioso ni nutricional. Esto indica poco control de patologías de este tipo por parte de la población.

Bibliografía

- Aftandilian, D.; Buikstra, J.; Finnegan, M.; Haas, J.; Kice, D.; Nichol, C.; Owsley, D.; Rose, J.; Schoeninger, M.; Scott, G.; Turner, C.; Ubelaker, D.; Walker, P. y Weidl, E. 1994. Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas archaeological survey research series No. 44. Jane E. Buikstra y Douglas H. Ubelaker Editores. U. S. A.
- Bass W. 1986. *Human Osteology*. Knoxville Second Edition, Tennessee, Missouri Archaeological Society
- Campillo D. 1996. Paleopathology, Predisposing Causes, Stress And Pathocenosis. En: *Notes On Populational Significance Of Paleopathological Conditions: Health, Illness And Death In The Past*, Pérez-Pérez A. (Ed.). Barcelona: Fundación Uriach, 55-65.
- Ditch, L. E. y Rose, J. 1972: A Multivariate Dental Sexing Technique. *American Journal of Physical Anthropology* 37. Willey - Liss Inc. U.S.A.
- Hillson, S. 1998: *Dental Anthropology*. Cambridge University Press. Londres, Inglaterra.
- Hinton R. J 1982. Differences In Interproximal And Occlusal Tooth Wear Among Prehistoric Tennessee Indians. *American Journal of Physical Anthropology* 57: 103-115.
- Hurlbut, S. A. 2000. The taphonomy of cannibalism: a review on anthropogenic bone modification in the American southwest. *International Journal of Osteoarchaeology* Vol. 10, No. 1: 4-26.

Johnson C 1998. *Biology of Human Dentition*. Illinois University, Chicago College of Dentistry.
<<http://www.uic.edu/classes/orla/orla312>>

Kaidonis J., Townsend C. y Richards L. 1992. Brief Communication: Interproximal Tooth Wear: A New Observation. *American Journal of Physical Anthropology* 88: 105-107.

Lovejoy C. O. 1985. Dental Wear In The Libben Population : Its Functional And Role In The Determination Of Adult Skeletal Age At Death. *American Journal of Physical Anthropology* 68: 47-56.

Perafan A. L., E. L. Rodríguez, C. D. Rodríguez y W. M. Romero 2000. *Estudio de los restos humanos del cementerio prehispánico de Guacandá Yumbo (Valle del Cauca)*. Informe Final de Investigación. Museo arqueológico UNIVALLE.

Rodríguez C. A. 1991. Los estudios sobre la historia prehispánica del suroccidente de Colombia y noroccidente del Ecuador. *Cespedesia* Vol. 18, No. 61. Julio – Diciembre.

Rodríguez C. A. 1994. Tiempo y espacio como fundamento de la diversidad sociocultural prehispánica en el alto y medio Cauca durante el milenio precedente a la conquista española. *Cespedesia* Vol. 20, Nos. 64-65. Diciembre 93 – Enero 94.

Scott, R. G. y Turner II, Ch. G. 1997. *The Anthropology Of Modern Human Teeth*. Cambridge University Press.

Shafer W. G. y Levy B.M. 1986. *Tratado de Patología Bucal*. Editorial Interamericana. España.

Strohm T. F. y Alt K. W. 1998. Periodontal Diseases: Etiology, Classification, and Diagnosis. En: *Dental Anthropology, Fundamentals, Limits, and Prospects*. Kurl W. Alt, Friedrich W. Rosing y Maria Teschler-Nicola (Eds.). SpringerWien, New York.

Thillaud P. 1992. "El Diagnóstico Retrospectivo En Paleopatología" En *Revista MUNIBE, Suplemento* N° 8, España.

Ubelaker, D. y Sperber, N. 1988: Alterations In Human Bones And Teeth As A Result Of Restricted Sun Exposure And Contact With Corrosive Agents. *Journal Of Forensic Sciences* Vol. 33, No. 2, Marzo: 540-548.